

O Custo da Cesta Básica em Assis Brasil

Fevereiro de 2026

Em fevereiro de 2026, as cestas de alimentação e higiene pessoal apresentaram novo avanço, contribuindo para o aumento dos gastos domésticos e reforçando a pressão sobre o orçamento familiar. Ao mesmo tempo, a queda observada na cesta de limpeza doméstica atuou como fator atenuante, mas insuficiente para compensar o movimento de alta generalizada. No balanço do mês, o custo de vida encerrou em patamar ligeiramente superior ao registrado em janeiro, demandando maior rigor no planejamento financeiro e na gestão dos gastos correntes nos períodos seguintes.

R\$555,64

Cesta Alimentar

+1,52%

R\$93,67

Cesta Limpeza

-2,28%

R\$35,79

Higiene Pessoal

+3,26%

COORDENADOR

Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva

Universidade Federal do Acre — UFAC

Equipe de Pesquisadores

• Bruna Silva Almeida

Juan Carlos Flores Ayma

• Cleiciano Manchineri da Silva

Katielly Nogueira Gomes

• Clisjane Rodrigues dos Santos

Neudo Lopes da Silva Amorim

• Danton Casas Moura

Paulo Pereira de Lima

• Iraci Marques de Araújo

Raquel Castro da Silva Martins

• João Sales de Moura Filho

Viviane Silva da Silva

Ariadna Maria Rodrigues da Cunha

Universidade Federal do Acre — Bacharelado em Ciências Econômicas

Cesta Básica Alimentar

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta Básica Alimentar em Assis Brasil, entre Janeiro e Fevereiro de 2026.

Em fevereiro de 2026, o preço da cesta básica em Assis Brasil aumentou **1,52%**, chegando a **R\$ 555,64** por pessoa. A alta foi impulsionada principalmente pelo leite e café, enquanto tomate e manteiga apresentaram queda, seguindo tendências similares em outras capitais.

Tabela 1. Custo da cesta básica alimentar em Assis Brasil (fevereiro/2026).

Produto	Quant.	Jan (R\$)	Fev (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Arroz	3,6 Kg	15,90	16,21	+0,31	+1,95
Feijão	4,5 Kg	29,82	30,42	+0,60	+2,01
Carne	2,25 Kg	74,47	75,15	+0,68	+0,91
Frango	2,25 Kg	32,34	31,97	-0,37	-1,14
Leite	6 L	40,49	59,64	+19,15	+47,30
Pão	6 Kg	75,14	73,94	-1,20	-1,60
Café	0,6 Kg	44,07	45,31	+1,24	+2,81
Açúcar	3 Kg	13,06	13,20	+0,14	+1,07
Farinha de Mandioca	3 Kg	19,87	18,78	-1,09	-5,49
Mandioca	6 Kg	23,00	23,24	+0,24	+1,04
Tomate	9 Kg	85,48	78,28	-7,20	-8,42
Banana	7,5 Kg	29,04	28,86	-0,18	-0,62
Óleo	750 ml	8,03	7,94	-0,09	-1,12
Manteiga	0,75 Kg	56,63	52,70	-3,93	-6,94
Total		547,34	555,64	+8,30	+1,52%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Em fevereiro, foi constatado que, dos 14 produtos da cesta, sete registraram incremento nos preços em relação a janeiro de 2026, com destaque para o **leite (47,30%)**, **café (2,81%)** e **feijão (2,01%)**. Paralelamente, outros sete itens apresentaram redução, notadamente o **tomate (-8,42%)**, **manteiga (-6,94%)** e **farinha de mandioca (-5,49%)**. Essa configuração, composta por igual número de aumentos e decréscimos, evidencia a volatilidade sazonal característica da região fronteira do Acre.

Tempo de Trabalho

Em fevereiro de 2026, o trabalhador de Assis Brasil dedicou aproximadamente **75 horas e 25 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para adquirir a cesta básica alimentar no valor de R\$ 555,64, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse tempo corresponde a um **acréscimo de 8 minutos** em relação ao registrado em janeiro de 2026.

Cesta Básica de Limpeza Doméstica

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Limpeza Doméstica em Assis Brasil, entre Janeiro e Fevereiro de 2026.

Em fevereiro de 2026, houve uma redução de **2,28%** no preço da cesta básica de itens de limpeza doméstica, chegando a **R\$ 93,67**. Entre os produtos, apenas o desinfetante (+8,97%) e o sabão em pó (+1,11%) ficaram mais caros. Por outro lado, vassoura piaçava (-4,72%), cera para assoalho (-4,38%), água sanitária (-3,77%) e inseticida (-3,23%) apresentaram queda, conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2. Custo da cesta básica de limpeza doméstica em Assis Brasil (fevereiro/2026).

Produto	Quant.	Jan (R\$)	Fev (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Água Sanitária	1 L	4,77	4,59	-0,18	-3,77
Esponja de Aço	Pct (8 und)	3,20	3,20	0,00	0,00
Sabão em Barra	1 Kg	18,75	18,45	-0,30	-1,60
Sabão em Pó	500 g	8,08	8,17	+0,09	+1,11
Detergente	500 ml	3,46	3,46	0,00	0,00
Desinfetante	500 ml	4,46	4,86	+0,40	+8,97
Vassoura Piaçava	Unidade	21,41	20,40	-1,01	-4,72
Cera para Assoalho	750 ml	14,37	13,74	-0,63	-4,38
Inseticida	360 ml	17,36	16,80	-0,56	-3,23
Total		95,86	93,67	-2,19	-2,28%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Tempo de Trabalho

Em Assis Brasil, o trabalhador precisou dedicar **12 horas e 43 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para comprar a cesta básica de limpeza doméstica, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse período representa uma **diminuição de 17 minutos** em comparação com janeiro de 2026.

Cesta Básica de Higiene Pessoal

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Higiene Pessoal em Assis Brasil, entre Janeiro e Fevereiro de 2026.

Tabela 3. Custo da cesta básica de higiene pessoal em Assis Brasil (fevereiro/2026).

Produto	Quant.	Jan (R\$)	Fev (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Absorvente	Pct (8 und)	5,78	6,12	+0,34	+5,88
Creme Dental	90 g	6,73	6,72	-0,01	-0,15
Sabonete	2 de 90 g	7,47	8,24	+0,77	+10,31
Papel Higiénico	Pct (4 und)	7,14	7,07	-0,07	-0,98
Barbeador Descartável	Pct (2 und)	7,54	7,64	+0,10	+1,33
Total		34,66	35,79	+1,13	+3,26%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Em fevereiro de 2026, a cesta de higiene pessoal individual em Assis Brasil custou **R\$ 35,79**, apresentando um aumento de **3,26%** em relação a janeiro de 2026. Três produtos registraram aumento de preços, liderados pelo **sabonete (10,31%)**, enquanto o papel higiênico apresentou queda de (-0,98%).

Tempo de Trabalho

O trabalhador destinou aproximadamente **4 horas e 51 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para adquirir essa cesta, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse período representa um **aumento de 9 minutos** em relação a janeiro, evidenciando pressão adicional sobre o trabalhador.

Participação das Cestas no Salário-Mínimo

Análise dos valores das cestas no salário-mínimo em fevereiro de 2026 (%)

Figura 1. Participação dos valores das cestas no salário-mínimo bruto (R\$ 1.621,00).

Em Assis Brasil, o custo das cestas básicas de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal correspondeu a uma parcela significativa da remuneração do trabalhador em fevereiro de 2026. Com um salário-mínimo bruto de R\$ 1.621,00, **42,26%** desse valor foi destinado a despesas essenciais. Ao considerar o salário líquido, após desconto de 7,5% referente à previdência social, essa proporção atinge **45,70%**, demonstrando o elevado impacto dos itens básicos sobre o orçamento familiar.

Em fevereiro, uma família composta por **dois adultos e três crianças** apresentou gasto mensal de R\$ 1.944,74 com alimentos, R\$ 327,85 com produtos de limpeza e R\$ 125,26 com itens de higiene pessoal, totalizando **R\$ 2.397,85**. Com base no salário-mínimo vigente, este montante representa **1,48 salários-mínimos** em fevereiro de 2026.

Análise Regional: Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Análise regional do custo de vida para um indivíduo em fevereiro de 2026 —
Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Figura 2. Análise regional do custo de vida para um indivíduo — Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco (fev./2026).

Em fevereiro de 2026, a cesta básica alimentar ficou mais cara nas três cidades analisadas: **Assis Brasil** registrou alta de 1,52% (R\$ 555,64), **Rio Branco** de 2,12% (R\$ 570,27) e **Cruzeiro do Sul** atingiu R\$ 564,80. Rio Branco apresentou o maior valor absoluto e Assis Brasil o menor, com Cruzeiro do Sul em posição intermediária.

Ao unir os três grupos de cestas, observa-se que Rio Branco é a cidade mais vantajosa para produtos de limpeza (R\$ 85,77) e higiene pessoal (R\$ 25,67), mas registra a alimentação mais cara (R\$ 570,27). Assis Brasil concentra os maiores custos em limpeza (R\$ 93,67) e higiene pessoal (R\$ 35,79), porém apresenta a cesta alimentar mais barata (R\$ 555,64). Cruzeiro do Sul combina níveis próximos dos demais, sem apresentar os extremos de custo observados nas outras localidades.

Tempo de Trabalho

O tempo de trabalho necessário para adquirir as três cestas básicas foi de **93 horas e 59 minutos** em Assis Brasil. Em Rio Branco, o custo total de R\$ 681,71 resulta em tempo inferior ao de Assis Brasil (R\$ 685,10), reforçando a pressão da logística fronteiriça sobre o orçamento do trabalhador acreano.

